

FATORES INFLUENCIÁVEIS AO AGRAVO DO QUADRO DEPRESSIVO EM IDOSOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

[Psicologia, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 22/11/2023](#)

Factors influencing the worsening of depressive symptoms in the elderly:
An integrative review

Factores que influyen en el empeoramiento de los síntomas depresivos en el anciano: Una revisión integradora

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10187724

Michelly Rhayssa Freitas Rodrigues¹

Ana Carolina Marinho Alves²

João de Sousa Pinheiro Barbosa³

Patrícia Gomes Pereira Barbosa⁴

Jussara Soares Marques dos Anjos⁵

RESUMO

Objetivo: O presente artigo tem como objetivo apresentar o contexto da assistência de enfermagem na depressão em idosos, aprofundando-se em conceitos relacionados aos principais instrumentos de análise para o reconhecimento precoce de transtorno depressivo no paciente geriátrico. **Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura a pesquisa foi realizada através das bases de dados: Scientific Electronic

Library Online (SciELO), PubMed Central® (PMC), Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). **Resultados:** A depressão maior é uma condição multifatorial existindo diversos tipos de tratamentos e condições, sabemos que o estilo de vida ativo, cuidado com o corpo e com a mente são fatores protetores para o não aparecimento do transtorno DM e para identificação precoce pode se utilizar ferramentas como a escala de depressão geriátrica e escalas psíquicas. **Conclusão:** conclui-se que o Transtorno do Humor Depressivo em idosos está aumentando em incidência e prevalência . O reconhecimento precoce e eficiente torna-se essencial para o desenvolvimento da qualidade de vida desta população. Podemos constatar que se trata de um problema de saúde pública e os estudos científicos sobre o assunto são limitados.

Palavras-Chave: Depressão; Idoso; Atuação de enfermagem

ABSTRACT

Objective: This article aims to present the context of nursing care for depression in the elderly, delving deeper into concepts related to the main analysis tools for the early recognition of depressive disorder in geriatric patients. **Methods:** This is an integrative literature review. The research was carried out using the following databases: Scientific Electronic Library Online (SciELO), PubMed Central® (PMC), Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS). **Results:** Major depression is a multifactorial condition with different types of treatments and conditions, we know that an active lifestyle, care for the body and mind are protective factors for the non-appearance of DM disorder and for early identification it can be used tools such as the geriatric depression scale and psychic scales. **Conclusion:** it is concluded that Depressive Mood Disorder in the elderly is increasing in incidence and prevalence. Early and efficient recognition is essential for developing the quality of life of this population. We can see that **t**his is a public

Key words: Depression; Elderly; Nursing work

RESUMEN

Objetivo: Este artículo tiene como objetivo presentar el contexto de la atención de enfermería a la depresión en el anciano, profundizando en conceptos relacionados con las principales herramientas de análisis para el reconocimiento temprano del trastorno depresivo en pacientes geriátricos. **Métodos:** Se trata de una revisión integrativa de la literatura, la investigación se realizó utilizando las siguientes bases de datos: Biblioteca Electrónica Científica en Línea (SciELO), PubMed Central® (PMC), Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS). **Resultados:** La depresión mayor es una condición multifactorial con diferentes tipos de tratamientos y afecciones, sabemos que el estilo de vida activo, el cuidado del cuerpo y la mente son factores protectores para la no aparición del trastorno DM y para su identificación temprana se pueden utilizar herramientas como como la escala de depresión geriátrica y las escalas psíquicas. **Conclusión:** se concluye que el Trastorno del Estado de Ánimo Depresivo en el adulto mayor está aumentando en incidencia y prevalencia. El reconocimiento temprano y eficiente es fundamental para desarrollar la calidad de vida de esta población. Podemos ver que se trata de un problema de salud pública y los estudios científicos sobre el tema son limitados.

Palabras clave: Depresión; Anciano; trabajo de enfermería

INTRODUÇÃO

O Brasil tem passado por diversas mudanças a respeito do crescimento da sua população, em especial das pessoas com mais de 60 anos, representando 14,8% (30 milhões) da população geral no Brasil, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O aumento da população idosa está relacionado à queda na taxa de natalidade e ao aumento da expectativa de vida (Mendonça *et al.*, 2021).

A velhice requer cuidados especiais, pois no processo de senescência o idoso perde algumas funções fisiológicas e, com isso, apresenta algumas limitações relacionadas à idade e não no processo de adoecimento (Souza, Quirino, Barbosa, 2021). Já no processo de senilidade destaca-se a incidência e prevalência do grupo de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são as que mais acometem a população idosa no Brasil, destacando a depressão maior. Estudos vêm demonstrando que o progresso da limitação pode desencadear sintomas depressivos em idosos. Alguns estudos demonstram que os sintomas da depressão aparecem por volta de 15% de prevalência para algum dos sintomas depressivos (Guimarães *et al.*, 2019).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) 2018 a depressão é considerada como um transtorno mental e do comportamento sendo multifatorial que é caracterizado por alguns sintomas como: tristeza, perda de interesse, baixa auto-estima, sono ou apetite perturbados, podendo variar os sintomas conforme doenças associadas e fatores biológicos. O processo do envelhecimento prejudica o funcionamento da rotina do indivíduo, deixando-os menos autônomos e cada vez mais suscetíveis a desenvolverem os sintomas da depressão (Ramos *et al.*, 2019).

Houve um crescimento de novos casos de depressão em pessoas idosas, afetando a qualidade de vida e a funcionalidade diária dos idosos (Oliveira *et al.*, 2019). É importante identificar e tratar todo achado que pode ser encaminhado para os sinais da depressão, sendo eles, sentimentos de abandono, solidão, mágoa. pode levar a consequências negativas, isolamento social, redução da atividade física, dificuldades cognitivas fazendo com que o risco de suicídio aumente nesse grupo (Lima *et al.*, 2021).

A identificação dos diagnósticos de enfermagem do idoso depressivo é o suporte para a realização das intervenções ao idoso acometido pela sintomatologia depressiva sendo atribuição do

enfermeiro, possibilitando o rastreamento das dificuldades na atenção ao idoso com depressão (Brito *et al.*, 2021). A assistência frente ao paciente depressivo deve ser efetuada pela equipe multidisciplinar incluindo o profissional enfermeiro. A atuação da enfermagem é fundamental na identificação das necessidades dos pacientes e fornecer os cuidados essenciais. O atendimento clínico é baseado na escuta empática, bem-estar, comunicação, respeito e o foco da terapia centrada na singularidade do indivíduo (Gusmão *et al.*, 2021)

A enfermagem possui um papel significativo de realizar a identificação precoce de idosos que apresentam alguma característica de mudança de humor que podem acarretar sintomas depressivos (Sousa *et al.*, 2020). A Escala de Depressão Geriátrica (EDG), anamnese e exame físico são ferramentas utilizadas durante a consulta de enfermagem que são essenciais para uma avaliação de qualidade. De acordo com (Sousa *et al.*, 2020) fatores que fazem com que o idoso perca a autonomia faz com que ele esteja suscetível a desenvolver esses sintomas.

Portanto, é de suma importância que o idoso seja estimulado a realizar as Atividades Básicas da Vida Diária (AVD) e as Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD) com isso a equipe de enfermagem deve estar preparada para instruir os familiares e o próprio paciente da importância dessa autonomia e manter ações que promovam a qualidade de vida do paciente idoso (Clavero *et al.*, 2018).

O intuito do artigo é apresentar o contexto da assistência de enfermagem na depressão em idosos, aprofundando-se em conceitos relacionados aos principais instrumentos de análise para o reconhecimento precoce de transtorno depressivo no paciente geriátrico.

MÉTODOS

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura que é um método que tem como finalidade sintetizar resultados obtidos em pesquisas sobre um

tema ou questão, de maneira sistemática, ordenada e abrangente. É denominada integrativa porque fornece informações mais amplas sobre um assunto, constituindo, assim, um corpo de conhecimento. Deste modo, o revisor pode elaborar uma revisão integrativa com diferentes finalidades, podendo ser direcionada para a definição de conceitos, revisão de teorias ou análise metodológica dos estudos incluídos de um tópico particular (ERCOLE, MELO e ALCOFORADO (2014).

A pesquisa foi realizada através Descritores em Saúde (DeCS)/ Medical Subject Headings (MeSH): combinado com o operador booleano AND e OR: das palavras chaves que serão usadas “Depression”, “Elderly”, “nursing performance”, “depressive symptoms”, “nursing”.

Nas bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SciELO), PubMed Central® (PMC), Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME), Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS).

Foram utilizados os seguintes critérios para inclusão: artigos publicados entre os anos de 2018 até janeiro de 2023, artigos escritos em língua portuguesa, artigos escritos em inglês, artigos escritos em língua espanhola, artigos publicados em revistas, artigos originais, artigos se enquadrando nessa pesquisa, artigos que fala sobre assistência humanizada ao idoso admitidos em instituições assistencial em saúde.

Definiu-se os seguintes critérios para exclusão: artigos publicados fora da temporalidade estabelecida, tese de doutorado, dissertação de mestrado, trabalho de conclusão de curso, artigos que não fossem originais, artigos que não abordassem sobre o tema da pesquisa.

Para análises dos artigos serão através de leitura dos resumos e títulos foi importante para excluir os estudos que não atendem objetivo do estudo levando em consideração os critérios de inclusão e exclusão do trabalho. Para elaboração dos resultados será avaliado as seguintes variáveis dos estudos selecionados: Local, Base de dados/Periódico, Autor (es) do artigo/

Ano, objetivo, aplicação da atuação de enfermagem frente ao idoso com sinais e sintomas depressivos, Nível de Evidência. Para classificação da qualidade metodológica das pesquisas selecionadas foi conforme os seis níveis de categorias da Oxford Centre for Evidence-based Medicine.

Figura 1. Elegibilidade e exclusão dos artigos

RESULTADOS

Periódico	Autor(es)/ano	Objetivo	Fatores para desenvolver Depre maior
Epidemiologia e Serviços de Saúde	OLIVEIRA <i>et al.</i> ,2019.	Analisar os fatores intervenientes nos indicativos de depressão em	1- Menor renda 2- Histórico de queda 3- Três ou mais doen

		idosos das unidades básicas de saúde (UBS) do município de Maringá, Paraná, Brasil, em 2017	
Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia	BARBIEIRO <i>et al.</i> ,2022.	Marcadores de fragilidade física preditivos de sintomas depressivos em pessoas idosas da atenção primária à saúde.	1- Baixa escolaridade Renda familiar de salários mínimos 3 Fragilidade, 186 idosos eram pré-frágeis, 1 não frágeis e 34 frá
Revista de enfermagem da UFSM	BESPALHUK <i>et al.</i> ,2021.	Analisar a prevalência de sintomas depressivos em idosos atendidos nas Unidades de Saúde da Família	1- Percepção regular/ruim/ péssima de saúde 2- Dependência funcional 3- Aposentado

		e fatores associados.	
Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia	ABRANTES, G G <i>et al.</i> , 2019	Identificar sintomas depressivos em idosos atendidos na atenção básica.	1- Idosos com 60-70 anos de idade 2- Sexo feminino 3- Baixa escolaridade
Geriatr Gerontol Envelhecimento	CARVALHO P F <i>et al.</i> , 2020	Identificar a presença de sintomas depressivos e sua associação com a autopercepção de saúde em idosos residentes em instituições de	1- Autopercepção negativa da saúde

		longa permanência.	
LILACS	ANDRADE <i>et al.</i> , 2021.	Rastrear indícios de depressão em idosos residentes em instituições de longa permanência (ILPI TM s).	1- Idosos do sexo masculino 2- Divorciados
Pepsicl	BAPTISTA, M N., 2018	Rastrear indícios de depressão em idosos residentes em instituições de longa permanência (ILPI's)	1- Situação de trabalho cronicamente estressante e/ou desprazerosa 2- In: 3- Notícia ruim por parte de um telefonema familiar proporcionar uma cadeia de reação na estabilidade hu

Pepsic	GUSMÃO, R O M <i>et al.</i> , 2021	Estimar a prevalência de depressão em pacientes atendidos em Centro de Atenção Psicossocial, identificar os fatores sociodemográficos e diagnósticos de Enfermagem associados ao desfecho.	1- Humor deprimido Escolaridade 3- Ins 4- Sexo feminino
LILACS	BARRETO, L V <i>et al.</i> , 2023	Associar a espiritualidade com a qualidade de vida e a depressão de cuidadores familiares e compreender a dinâmica familiar quando há um integrante com demência no domicílio	1- Sexo feminino 2- Insônia 3- Ensino fundamental incompleto 4- Não trabalhar 5- Sem vínculo familiar, sendo cuidador/acompanhador

<p>Consciência Saúde</p>	<p>OLIVEIRA, D.V; <i>et al.</i>, 2022</p>	<p>Analisar o papel preditor da idade sobre os sintomas de ansiedade e depressão de adultos durante a pandemia da Covid-19. Métodos: estudo transversal realizado com 1118 adultos. Foi utilizado um questionário sociodemográfico e o Hospital Anxiety And Depression Scale. A análise de dados foi conduzida por meio da Análise Multivariada de Variância, correlação de Pearson e Regressão Múltipla ($p < 0,05$).</p>	<p>1- Faixa etária é u preditor de variáv associadas à saúc mental 2- Isolame social 3- Idade</p>
<p>Brazilian Journals</p>	<p>SOUSA, P. H. S. F.<i>et al.</i>, 2020</p>	<p>Objetivou-se identificar a partir da literatura, os fatores de risco</p>	<p>1- Independência filhos, aposentado Redução da renda Limites na busca c atividades de lazer</p>

		para depressão no idoso bem como a importância da enfermagem frente a essa situação.	satisfatórias, 4- Mudança na autoimagem, 5- Isolamento social, Perda de familiar amigos, 7- Uso de medicamentos
--	--	--	---

DISCUSSÃO

O presente estudo buscou os principais fatores que levam a pessoa idosa desenvolver sintomas que levam a adquirir depressão maior. Barbiero *et al.*, 2022 e outros 7 estudos apresentaram o processo de senescência e senilidade como fator preditor para os inícios de sintomas da DM, evidenciando as mudanças fisiológicas e alterações decorrentes de doenças crônicas. A prevalência dos sintomas foi 3,4 vezes maior no idoso com uma maior incapacidade na locomoção evidenciando o risco de queda, com insônias e incapacidade funcional.

Os resultados dos estudos de Oliveira *et al.*, 2019 e Bernalhuk *et al.*, 2021 evidenciaram o predomínio de sintomas depressivos entre os idosos com percepção baixa de saúde provocados por mudanças que geram mal estar, desconforto e alterações gerais. Baptista, 2018 apresentou que a compreensão de saúde negativa está ligada ao aumento e agravamento de doenças, perda de familiares/amigos e fragilidade. Já para Oliveira foi possível constatar, que a mesma, aliada ao uso de mais de dois

medicamentos, aumentou a proporção de sintomas depressivos entre os idosos analisados no presente estudo.

Abrantes *et al.*, 2019 cita em seu estudo a prevalência dos sintomas na faixa etária de 60-70 anos, esse grupo possui uma maior disposição para dependência funcional, diminuição das atividades diárias e a perda da autonomia em consequência Barreto, L V *et al*/traz que os sintomas podem se agravar quando não há um apoio familiar e da comunidade associando assim a espiritualidade e os vínculos sociais com a qualidade de vida.

De acordo com Gusmão *et al.*, 2021 e Sousa, *et al.*, 2020 o fator baixa renda é considerado um aspecto que de maior gravidade sendo citado pela maioria dos autores presentes, com a aposentadoria e a diminuição do rendimento no trabalho a uma baixa no rendimento financeiro deixando o idoso em situação de dependência familiar e perda da autonomia.

Sousa *et al.*, 2020 e Carvalho *et al.*, 2020 discutiram o processo do envelhecimento nas mudanças corporais, como a perda de massa muscular, caimento do músculo da face, alteração na pele como rugas e manchas, diminuição da capacidade motora. Esses fatores vão impactar na auto percepção e no autocuidado, as seguintes mudanças influenciam o sexo feminino a baixa auto estim colaborando com o aparecimento da DM.

As alterações que ocorrem com o processo de senilidade é diretamente proporcional ao estilo de vida que a pessoa teve em decorrer de seus anos de vida, ao separarmos o idoso frágil do idoso ativo e levando em consideração todos esses aspectos, social, psicológico e físico. Andrade *et al.*, 2018 discorrer sobre as alterações físicas associadas à condição de dependência e ao peso que a pessoa idosa sente para os familiares, isso desenvolve uma angústia e um sentimento de inutilidade estes que

associados a outros fatores são preditores para desencadear o transtorno de depressão maior.

A depressão maior é uma condição multifatorial existindo diversos tipos de tratamentos e condições, sabemos que o estilo de vida ativo, cuidado com o corpo e com a mente são fatores protetores para o não aparecimento do transtorno DM. O resultado do estudo de Bernal *et al.*, 2021 todos os outros artigos aqui presentes defendem a realização de atividades, interação com grupos sociais e a autonomia como uma forma de prevenção. Os profissionais de enfermagem desempenham um papel crucial na detecção precoce da depressão em idosos, para isso é necessário que esteja capacitado para perceber possíveis fatores de risco durante as consultas nas unidades básicas de saúde, incluindo perguntas específicas relacionadas ao bem-estar emocional e mental do idoso, humor, interesse em atividades, qualidade do sono e alterações no apetite. Para identificação precoce pode se utilizar ferramentas como a escala de depressão geriátrica, escalas psíquicas. a educação continuada ao paciente e seus familiares sobre os sintomas da depressão, a importância de procurar tratamento são consideradas por Oliveira, D.V; *et al.*, 2022 é uma forma de minimizar o agravo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cuidado de enfermagem à pessoa idosa envolve diversos desafios que fogem à esfera de sua faixa etária, das técnicas e habilidades dos profissionais de enfermagem, espera-se que esse profissional seja empático, atendendo a pessoa em sua totalidade, nunca esquecendo da importância da inserção desse indivíduo no contexto de sua família e comunidade. O TDM em idosos está aumentando sua incidência e prevalência por fatores como o isolamento, baixa escolaridade e o processo de fragilidade porém o reconhecimento de forma precoce e eficiente torna-se essencial para o desenvolvimento da qualidade de vida para esse público, deixando protagonista de sua vida, esse tipo de intervenção é atribuição da equipe de enfermagem. Visão holística é de

profunda importância para esse processo de identificação e trabalho, com isso, nos torna empáticos proporcionando qualidade de vida e salvando vidas para esse adoecimento tão severo e que limita muito a população de forma geral, em especial a pessoa idosa.

REFERÊNCIAS

ABRANTES, G,G de et al. Depressive symptoms in older adults in basic health care. **Revista brasileira de Geriatria e Gerontologia[online]**. 2019. v22, n.04.

ANDRADE, C.; RIBEIRO, S, E; OLIVEIRA C, H; CARVALHO F, S. M. Rastreamento de depressão em idosos residentes em instituições de longa permanência. **Nursing (São Paulo)**, [S. l.], 2021.

v. 24, n. 280, p. 6179–6190.

BAPTISTA, Makilim. Avaliando” Depressões”: dos critérios diagnósticos às escalas psicométricas. **Avaliação PsicológicaAval. psicol. [online]**. 2018, vol.17, n.3 v. 17, n. 3, p. 301-310,.

BARBIERO M, M, A et al. Marcadores de fragilidade física preditivos de sintomas depressivos em pessoas idosas da atenção primária à saúde. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia [online]**. 2021. e210125. v. 24, n. 4.

BARRETO, L V et al. Associação da espiritualidade, qualidade de vida e depressão em familiares de idosos com demências. **Acta Paulista de Enfermagem [online]**. v. 36 [Acessado 23 Outubro 2023], eAPE03061 2023 v. 36.

BESPALHUK, K. T. P et al. Prevalência de sintomas depressivos em idosos atendidos em unidades de saúde da família e fatores associados. **Rev. Enferm. UFSM**. 2019;11(2):297-303.

BRITO, F. M; FERNANDES, W. A. A. de B; SANTOS, K. F. O. dos; FERNANDES, M. das G. M. Diagnóstico de enfermagem regulação do humor prejudicada e sintomas depressivos em pessoas idosas institucionalizadas. **Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online** 2021 v. 13, p. 919–924.

CARVALHO, P. F et al. Sintomas depressivos e fatores associados em residentes em instituições de longa permanência na região metropolitana de Belo Horizonte. **Geriatr Gerontol Envelhecimento**. 2020., v. 24, n. 9

CLAVERO, A. E; FOLCH,A.A; SOLER, L. M; JULIO,M.P.M. Fatores associados à qualidade de vida dos idosos. **Acta Paulista de Enfermagem [online]**. 2018 v. 31, n. 5 pp. 542-549.

GUIMARÃES I A. ; BRITO ,T. A; PITHON, K.R; GUIMARÃES, L. DE A. et. Sintomas depressivos e fatores associados em idosos residentes em instituição de longa permanência. **Ciência & Saúde Coletiva.**, 2019 24 v, 24, n.

GUSMAO, Ricardo Otávio Maia et al . Depressão em pacientes atendidos em serviço de saúde mental: fatores associados e diagnósticos de enfermagem. SMAD, **Rev. Eletrônica Saúde Mental Álcool Drog.** (Ed. port.), 2021. 2021 v. 17, n. 2, p. 44-5.3.

1. LIMA, T. M et al. Intervenções de enfermagem em idosos depressivos: uma revisão da literatura. **Brazilian Journal of Development**, 2021 2021 v. 7, n. 2, p. 11870–11883,

MENDONÇA, J, M, B. et al. O sentido do envelhecer para o idoso dependente. **Ciência & Saúde Coletiva [online]**. 2021, v. 26, n. 01, pp. 57-65.

OLIVEIRA, A. G. Et al. Grupos de convivência como suporte na prevenção da depressão em idosos. **Revista Enfermagem Contemporânea**. 20182019 v. 8, n. 1, p. 17–24..

OLIVEIRA, D.V; et al. A idade como preditora de ansiedade e depressão de adultos brasileiros durante a pandemia da COVID-19. **Conscientiae Saúde**,2022 v.21, n.1, p. 1-12.

SOUSA, P. H. S. F.; PRIMO, A. E.; FERNANDES, A. karine B.; SILVA, M. M. L.; ALMEIRA, T. F.; AZEVEDO, M. V. C.; TORRES, R. C.; JÚNIOR, G. M. S. Enfermagem na prevenção da depressão no idoso.**Brazilian Journal of Development**, [S. l.],2020 v. 6, n. 9, p. 70446–70459.

SOUZA D, B, G; QUIRINO L, M; BARBOSA J, S, P. Influência comportamental do idoso frente ao processo de senescência e senilidade. **Rev Bras Interdiscip Saúde-ReBIS**. 2021 RAMOS T. A. et al. Fatores associados à depressão em idoso. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**,2019 n. 19, p. e23.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!